

ГЕПАТИТ А КАСАЛЛИГИНИНГ ЭПИДЕМИОЛОГИК ТАХЛИЛИ ВА ЭПИДЕМИЯГА ҚАРШИ ЧОРА ТАДБИРЛАР РЕЖАСИ

Пирматов Шахбоз Шухрат ўғли

Фарғона жамоат саломатлиги тиббиёт институти стажёр ўқитувчиси

Мавзунинг долзарблиги. Вирусли гепатит касаликлари ўткир вирусли антропоноз юқумли касаллик бўлиб фекал орал механизм билан тарқалади, бу жараён сув, озиқ овқат ва маиший йўллар билан амалга ошади. Кўп ҳолларда сув йўли асосий юқиш йўли бўлиб ҳисобланади. Сув омили доимий ёки эпизодик тарзда таъсир этиб, ўткир ва сурункали сув эпидемияларига (ёки эпидемик чақнашларга) сабаб бўлади ва касаллик жигарнинг зарарланиши билан кечади. А гепатитга аҳоли мойиллиги умумий. Оғриб ўтганларда пайдо бўлувчи иммунитет умрбод сақланиб қолади. Бу ҳол касаллик эпидемик жараёни кўринишлари ўзига хослигига таъсир этувчи омиллардан биридир. А гепатит барча жойда тарқалган инфекция, лекин унинг тарқалиш даражаси турли ҳудудларда нотекисдир.

Касалликнинг кўп йиллик динамикасига даврийлик характерли. Эпидемик жараён ривожланиши юқори жадалликда кечаётган Ўзбекистон учун кичик даврийлик хос. Бу эпидемиологик қонуният А гепатит вируси интенсив циркуляция қилиб турган шароитда туғилишнинг юқорилиги ва касалликка мойил жамоанинг нисбатан тезкор шаклланиши билан изоҳланади. Касалликнинг йиллик динамикасида яққол кузги қишки мавсумийлик кузатилади. Энг кам касалланиш ёзнинг бошларида қайд этилади. Лекин шуни таъкидлаш жоизки, кишиларнинг касалликни оммавий юқтиришлари айнан ёз мавсумига тўғри келади, яширин давр узоқ давом этиши туфайли 2 ойлардан кейин, яъни кузга келиб А гепатит ўсиши кузатилади. Мавсумийлик табиати юқиш механизми фаоллашувига боғлиқ. Касалликнинг мавсумий ўсиши шаклланишида айниқса, сув омилнинг аҳамияти катта.

Ахолининг турли ёш гуруҳларида касалланиш тақсимланиши нотекисдир. Эпидемик жараён ривожланиши жадал кечаётган ҳудудларда мактабгача ёшдагилар (ясли ва боғча ёшидагилар) энг кўп касалланишади, ўртача жадалликдаги ҳудудларда ўқувчи ва ўспиринлар паст жадалликдаги ҳудудларда катталарга нисбатан кўпроқ касалланишади. Касалланишлар ёш таркибининг бундай ўзига хослиги, эпидемик жараён жадаллиги турлича бўлган ҳудудларда А гепатит вируси билан болаликда дуч келиш эҳтимоллигининг турлича эканлигини акс эттиради.

Текширувдан мақсад: Гепатит А касаллигини тарқалишида мавсумий ўсишни шаклланишида айниқса, сув омилининг аҳамиятини ўрганиш ва маиший мулоқотни олдини олиш.

Текшириш усуллари: Фарғона шаҳар ҳудудида вирусли инфекцияларидан вирусли гепатит А касаллигини 2015-2016 йиллар учун 4 ойлик солиштирма ахбороти. Эпидемиологик, биохимик ва вирусологик усуллар.

2015-2016 йиллар давомида вирусли гепатитлардан гепатит А касалиги жами 2015 йилда абсолют кўрсаткичда 209, интенсив кўрсаткичда 72,9 %, шундан болалар абсолют кўрсаткичда 171, интенсив кўрсаткичда 237,5%, жами 2016 йилда абсолют кўрсаткичда 124, интенсив кўрсаткичда 43,0%, шундан болалар абсолют кўрсаткичда 111, интенсив кўрсаткичда 152,8% ташкил этмоқда. Эпидемиологик таҳлил, биохимик ва вирусологик усуллар натижасига кўра вирусли гепатит касаллиги 2015 йилга қараганда 2016 йилда касаликни пасайганини кўришимиз мумкин. Касаллик катталар ўртасидада -41,0%га, болалар ўртасида эса -35,7%га камайган.

Хулоса: Вирусли гепатит А касаллигини олдини олишда бу касалликларнинг фекал орал йўл билан юқишини ҳисобга олсак, асосий профилактик чора тадбирлар шу юқиш механизмини бартараф қилишга қаратилган бўлади. Бунинг учун санитария гигиена ва эпидемияга қарши тадбирлардан фойдаланилади, яъни: ахолини сифатли ичимлик суви билан таъминлаш, хавфсиз озиқ овқат билан таъминлаш, озиқ овқат тайёрлаш,

ташиш, сақлаш, ишлов бериш жараёни ва сотишда санитария норма ва қоидаларига риоя этиш, болалар муассасаларида санитар гигиеник қоидаларига риоя қилиш, шахсий гигиена қоидаларига риоя этиш, касаллик тарқалиши учун қулай бўлган катта катта корхона ва озиқ овқат саноатлари ва корхоналари устидан санитария назорати ўрнатилиши, ташқи муҳит объектлари устидан санитария вирусологик усулларни қўллаб лаборатория назоратини кенг қўламда олиб бориш. А гепатитида асосий эпидемияга қарши тадбирлар клиник диагностик, ажратиш, тартиб чеклаш, санитар-гигиеник, дезинфекцион ва дезинсекцион тадбирлар ҳисобланади.

Список использованных источников:

1. Bray, F. Global Cancer Statistics 2018:GLOBOCAN Estimates of Incidence and Mortality Worldwide for 36 Cancers in 185 Countries / F. Bray, J. Ferlay, I. Soerjomataram, R.L. Siegel et al // CA Cancer J. Clin. – 2018. – V. 68. – P. 394–424.
2. Ferlay, J. Cancer incidence and mortality worldwide: Sources, methods and major patterns in GLOBOCAN 2012 / J. Ferlay, I. Soerjomataram, R. Dikshit et al // Int. J.Cancer. – 2015. – V. 136. – P. 359–386.
3. Состояние онкологической помощи населению Республики Узбекистан в 2020 году / под редакцией М. Н. Тилляшайхова, Ш. Н. Ибрагимова, С. М. Джанклич. – Ташкент: ИПТД «Узбекистан», 2021. – 176 с.
4. Aliyevich, A. A. (2024). EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF ANTI-EPIDEMIC MEASURES IN TREATMENT AND PREVENTION INSTITUTIONS. *Ethiopian International Journal of Multidisciplinary Research*, 11(02), 51-52.
5. Aliyevich A. A. EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF ANTI-EPIDEMIC MEASURES IN TREATMENT AND PREVENTION INSTITUTIONS //Ethiopian International Journal of Multidisciplinary Research. – 2024. – Т. 11. – №. 02. – С. 51-52.

6. Aliyevich, Akhmedov Avazbek. "EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF ANTI-EPIDEMIC MEASURES IN TREATMENT AND PREVENTION INSTITUTIONS." *Ethiopian International Journal of Multidisciplinary Research* 11.02 (2024): 51-52.

7. Avazbek A. The Specificity Of Coronavirus Infection To Itself (Gender), The Incidence Of Primary Clinical Signs In Patients And The Presence Of Psychoemotional Disorders //Open Academia: Journal of Scholarly Research. – 2024. – T. 2. – №. 6. – С. 1-6.

8. Avazbek, Axmedov. "The Specificity Of Coronavirus Infection To Itself (Gender), The Incidence Of Primary Clinical Signs In Patients And The Presence Of Psychoemotional Disorders." *Open Academia: Journal of Scholarly Research* 2.6 (2024): 1-6.

9. Avazbek, A. (2024). The Specificity Of Coronavirus Infection To Itself (Gender), The Incidence Of Primary Clinical Signs In Patients And The Presence Of Psychoemotional Disorders. *Open Academia: Journal of Scholarly Research*, 2(6), 1-6.

10. Ахмедов А. А., Мамазоитова Н. СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ РАКА ШЕЙКИ МАТКИ ПО ФЕРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ //Talqin va tadqiqotlar. – 2024.